

EXPOSIÇÃO AO HIV NA GESTAÇÃO: PERFIL MATERNO E DESFECHOS NEONATAIS

Este infográfico tem como objetivo apresentar o perfil de gestantes e os desfechos neonatais de recém-nascidos expostos ao HIV atendidos em uma maternidade do Rio de Janeiro a partir dos resultados de um estudo de caso-controle realizado no Programa de Pós-Graduação em Infecção em HIV e Hepatites Virais (PPGHIV/HV) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Os dados referem-se ao período entre 2021 e 2023.

PERFIL MATERNO

180

Gestantes
90 HIV reigente
90 HIV não reigente

26-35 anos

Faixa etária predominante
(48,3%) Média de 28 anos.

71,8%

De gestantes da
raça/cor **negra**
(pretas e pardas).

Maior frequência de **baixa escolaridade** entre gestantes vivendo com HIV.

Tabagismo e etilismo mais frequentes entre gestantes vivendo com HIV.

Mais de **90%** das gestantes (ambos os grupos) realizou, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, **mais de seis consultas de pré-natal.**

Gestantes vivendo com HIV apresentaram maior vinculação ao serviço de pré-natal da instituição **(73,3%)**

Os diagnósticos de **infecção do trato urinário (ITU)** e **sífilis gestacional** foram mais frequente entre as gestantes vivendo com HIV.

O parto cirúrgico foi mais frequente nas gestantes vivendo com HIV **(67,8%)**.

Gestantes HIV **reigente**

■ Vaginal ■ Cesariana

Gestantes HIV **não reigente**

■ Vaginal ■ Cesariana

EXPOSIÇÃO AO HIV NA GESTAÇÃO: PERFIL MATERNO E DESFECHOS NEONATAIS

Perfil clínico da infecção pelo HIV e do tratamento antirretroviral de gestantes vivendo com HIV e de recém-nascidos expostos.

77,8%

Das gestantes foram diagnosticadas **antes da gestação**.

82,0%

Utilizaram esquemas TARV compostos por **ITRN + INI***

*Inibidores da transcriptase reversa nucleosídeo associados a inibidores da integrase.

77,8%

Realizaram **tratamento regular** durante a gestação.

80,9%

Apresentaram **carga viral indetectável** próxima ao parto.

91,3%

Apresentaram contagem de **CD4 >200 cel/mL**.

60,0%

dos RN classificados como **Baixo risco** de exposição ao HIV.

DESFECHOS NEONATAIS

As proporções de **idade gestacional**, **peso ao nascer** e **Apgar** foram semelhantes entre os grupos.

Classificação IG Pré-termo

■ Mulheres HIV reagente
■ Mulheres HIV não reagente

Peso ao nascer <2.500g

■ Mulheres HIV reagente
■ Mulheres HIV não reagente

OR= 0,75; IC95%= 0,26-2,13

OR= 0,73; IC95%= 0,24-2,20

Apgar no 1º minuto:
20,0% dos RN expostos vs **18,2%** dos não expostos apresentaram **Apgar <8**. OR=1,12; IC95%= 0,53-2,37

A ocorrência de **infecção congênita**, a **internação em unidade de terapia intensiva neonatal** e a **necessidade de oxigenoterapia** foram maiores entre os RN expostos ao HIV.

Desfecho neonatal	RN expostos ao HIV (%)	RN não expostos ao HIV (%)	p-valor	OR	IC 95%
Infecção congênita	14,4	6,7	0,090	2,36	0,85-6,5
Uso de O2	11,2	4,4	0,095	2,68	0,81-8,91
Internação em UTI	5,6	1,1	0,097	5,23	0,59-45,74

Análise estatística: Teste Qui-quadrado de Pearson e Teste Exato de Fisher. OR: Odds Ratio. IC 95%: intervalo de 95% de confiança.

O QUE OS DADOS REVELAM?

- Maior **vulnerabilidade social e comportamental** nas gestantes vivendo com HIV (GVHIV).
- Necessidade de abordagens ampliadas de **cuidado e educação em saúde**, especialmente quanto ao tabagismo e etilismo.
- Maior frequência de cesarianas entre GVHIV, que pode sugerir **práticas assistenciais intervencionistas e/ou imprecisão na percepção de risco**.
- **Insuficiência** nas ações e políticas de **combate à transmissão vertical da sífilis e da sífilis em gestantes vivendo com HIV**.
- A propensão da associação entre a infecção pelo HIV e a infecção congênita, o uso de O2 e a necessidade de internação aponta para a possibilidade de **repercussões clínicas** para os recém-nascidos expostos.